

Συγκριτική επιδημιολογική μελέτη στελεχών *Pseudomonas aeruginosa* δύο χρονικών περιόδων σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο

Μ. Κουτσογιάννου,¹ Ε. Δρούγκα,¹ Α. Λιακόπουλος,² Ε. Γελαστοπούλου,³ Ε. Πετεινάκη,²
Ε.Δ. Αναστασίου,¹ Ι. Σπηλιοπούλου,¹ Μ. Χριστοφίδου¹

¹Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα

²Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

³Εργαστήριο Υγιεινής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα

Περίληψη

Η *Pseudomonas aeruginosa* είναι ένα ευκαιριακά παθογόνο βακτήριο εμπλεκόμενο συχνά σε νοσοκομειακές λοιμώξεις. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η σύγκριση φαινοτυπικών και γονοτυπικών χαρακτηριστικών στελεχών *P. aeruginosa* που απομονώθηκαν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (ΠΓΝΠ) σε δύο χρονικές περιόδους. Συγκρίθηκαν δύο ομάδες κλινικών στελεχών *P. aeruginosa*. Η ομάδα Α περιλάμβανε 120 στελέχη, τα οποία απομονώθηκαν κατά τη διάρκεια ενός έτους (2004), ενώ η ομάδα Β 240 στελέχη, τα οποία απομονώθηκαν κατά τη διάρκεια μιας διετίας (2006-2007) που ακολούθησε, με μεσολάβηση ενός έτους, στο ΠΓΝΠ. Τα στελέχη ταυτοποιήθηκαν σε επίπεδο είδους με φαινοτυπικές μεθόδους (Oxiferm, BD, BBL). Ο έλεγχος ευαισθησίας στα αντιβιοτικά στην ομάδα Α έγινε με Etest (bioMérieux, Marcy l'Étoile, France), ενώ στην ομάδα Β με τη μέθοδο διάχυσης σε άγαρ με δίσκους, ενώ η MIC της κολιστίνης καθορίστηκε με Etest (bioMérieux), (CLSI 2008). Ο έλεγχος παραγωγής μεταλλο-β-λακταμασών (MBL) έγινε με

διπλή ταινία Etest-MBL (bioMerieux). Η ορολογική τυποποίηση έγινε με 16 μονοδύναμους αντιορούς. Έγινε ανίχνευση των γονιδίων *bla_{VIM}*, *exoY*, *exoT*, *exoS* και *exoU* με PCR, και προσδιορισμός της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας του γονιδίου *bla_{VIM}* στην ομάδα Β. Οι κλώνοι ταυτοποιήθηκαν με PFGE (SpeI) σε όλα τα στελέχη και επιπλέον με MLST στην ομάδα Β. Συγκρίθηκαν τα φαινοτυπικά και γονοτυπικά χαρακτηριστικά των στελεχών *P. aeruginosa* των δύο ομάδων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, από τη φαινοτυπική και γονοτυπική ανάλυση των στελεχών αναδείχθηκε η επικράτηση πολυανθεκτικών *P. aeruginosa* (MDRPA) στελεχών, κυρίως οροτύπου O11, ιδιαίτερα στην Παθολογική κλινική τη χρονική περίοδο που αφορούσε την ομάδα Α και στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) τη χρονική περίοδο που αφορούσε την ομάδα Β. Πενήντα εννέα ασθενείς της χρονικής περιόδου που αφορούσε την ομάδα Α (59/120), κυρίως της Παθολογικής κλινικής, και 152 ασθενείς της χρονικής περιόδου που αφορούσε την ομάδα Β (152/240), κυρίως της ΜΕΘ, αποικίστηκαν ή παρουσίασαν λοίμωξη με MDRPA. Υψηλό ποσοστό MBL-θετικών στελεχών παρατηρήθηκε στην ομάδα Α σε σύγκριση με την ομάδα Β (45% vs 33%), κυρίως στην Παθολογική κλινική. Όλα τα MBL θετικά στελέχη της ομάδας Β έφεραν τα γονίδια *bla_{VIM-2}* ή *bla_{VIM-1}*. Το γονίδιο *exoU* ανιχνεύθηκε κυρίως σε στελέχη της ΜΕΘ, ενώ το *exoS* σε στελέχη δειγμάτων των άλλων κλινικών στην ομάδα Β. Με την PFGE τα στελέχη της ομάδας Α διακρίθηκαν σε τέσσερις κύριους τύπους (Α, Β, C και D). Τα στελέχη της ομάδας Β διακρίθηκαν σε πέντε κύριους PFGE τύπους (a, d, b, c και s), διαφορετικούς από τους προηγούμενους, οι οποίοι συσχετίστηκαν με τους ST235, ST111, ST253, ST309 και ST639. Σημαντική πολυκλωνικότητα παρατηρήθηκε στην ομάδα Α σε σύγκριση με την ομάδα Β.

Συμπερασματικά, η παρούσα μελέτη περιγράφει δύο ανεξάρτητες κλωνικές επιδημικές εξάρσεις από MDRPA, οι οποίες αφορούσαν αρχικά την Παθολογική κλινική (ομάδα Α) και στη συνέχεια τη ΜΕΘ (ομάδα Β) του ΠΓΝΠ.

Λέξεις κλειδιά

P. aeruginosa, επιδημιολογική μελέτη, κλώνοι, MLST, τοζίνες

Υπεύθυνος αλληλογραφίας

Μυρτώ Χριστοφίδου

Εργαστήριο Μικροβιολογίας

Σχολή Επιστημών Υγείας-Τμήμα Ιατρικής

Πανεπιστήμιο Πατρών, 265 04 Πάτρα

Τηλ.: 0030 2610 997632

Fax: 0030 2610 994922

e-mail: christof@med.upatras.gr

Εισαγωγή

Η *Pseudomonas aeruginosa* αποτελεί ευκαιριακό παθογόνο βακτήριο, το οποίο προσβάλλει κυρίως βαρέως πάσχοντες και ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. Λόγω της ικανότητάς της να επιζεί στο νοσοκομειακό περιβάλλον, κυρίως σε συνθήκες υγρασίας, η *P. aeruginosa* αποτελεί κοινό παθογόνο βακτήριο στα νοσηλευτικά ιδρύματα και ιδιαίτερα στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Η θεραπευτική αντιμετώπιση των λοιμώξεων από *P. aeruginosa* αποτελεί σημαντικό πρόβλημα, διότι το βακτήριο έχει ενδογενή αντοχή σε πολλά αντιβιοτικά ενώ επίσης αναπτύσσει εύκολα επίκτητη αντοχή.¹

Λοιμώξεις από πολυανθεκτικά στελέχη *P. aeruginosa* (multi-drug resistant *P. aeruginosa*, MDRPA) αναφέρονται σε νοσηλευόμενους ασθενείς,² κυρίως της ΜΕΘ.³ Η επικράτηση και η επιδημιολογία των MDRPA αποτελούν θέμα πολλών μελετών.⁴ Σημαντικός αριθμός κυτταρικών και εξωκυττάρων λοιμογόνων παραγόντων εμπλέκονται στην παθογένεια σοβαρών ψευδομοναδικών λοιμώξεων. Το Type III Secretion System (TTSS) αποτελείται από τρία πρωτεϊνικά συμπλέγματα και συνιστά ένα σημαντικό λοιμογόνο παράγοντα, καθώς τα στελέχη που το διαθέτουν φαίνεται να συνδέονται με πνευμονικές λοιμώξεις και σήψη, ενώ εμφανίζουν έξι φορές υψηλότερο κίνδυνο νοσηρότητας.^{5,6}

Αποτελέσματα της ανάδυσης και διασποράς MDRPA στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (ΠΓΝΠ), όπως επίσης των φαινοτυπικών και γονοτυπικών χαρακτηριστικών τους αναλύονται στη παρούσα μελέτη.

Υλικό και μέθοδοι

Μελετήθηκαν δύο ομάδες κλινικών στελεχών *P. aeruginosa* που απομονώθηκαν από νοσηλευόμενους ασθενείς στο ΠΓΝΠ, το οποίο βρίσκεται στη Νοτιοδυτική Ελλάδα, διαθέτει 700 ενεργείς κλίνες, ενώ ετησίως καταγράφονται περίπου 100.000 εισαγωγές. Η ομάδα Α περιελάμβανε 120 στελέχη *P. aeruginosa*, τα οποία απομονώθηκαν κατά τη διάρκεια ενός έτους (2004), ενώ η ομάδα Β 240 στελέχη, που απομονώθηκαν κατά τη διάρκεια μιας διετίας (2006-2007) που ακολούθησε, με τη μεσολάβηση ενός έτους. Τα στελέχη *P. aeruginosa* των δύο ομάδων που επιλέχθηκαν για μελέτη αποτελούσαν τα πρώτα δέκα από κάθε μήνα και αντιπροσώπων σε ένα στέλεχος ανά ασθενή.

Τα στελέχη προέρχονταν από ποικιλία κλινικών δειγμάτων, συμπεριλαμβανομένων λοιμώξεων και φορέας των ασθενών, που νοσηλεύθηκαν σε διάφορα τμήματα του νοσοκομείου. Ως φορεία χαρακτηρίστηκαν στελέχη που απομονώθηκαν από δείγματα του αναπνευστικού συστήματος και των κοπράνων. Ταυτοποιήθηκαν σε επίπεδο είδους με φαινοτυπικές μεθόδους (BBL OxifermTubell, BD, Franklin Lakes, USA).

Και στις δύο ομάδες τα στελέχη που απομονώθηκαν από φορείς (16 στην ομάδα Α και 83 στην ομάδα Β) συγκρίθηκαν με τα στελέχη που προέρχονταν από λοιμώξεις (104 στην ομάδα Α και 157 στην ομάδα Β αντίστοιχα) όσον αφορά τα φαινοτυπικά και γονοτυπικά χαρακτηριστικά τους. Για περαιτέρω ανάλυση τα στελέχη των δύο ομάδων διακρίθηκαν σε δύο επιπλέον ομάδες η καθεμία: εκείνα που προέρχονταν από τη ΜΕΘ (30 από την ομάδα Α και 92 από την ομάδα Β) και εκείνα που προέρχονταν από άλλες κλινικές του νοσοκομείου (90 και 148 από τις ομάδες Α και Β, αντίστοιχα). Επίσης τα στελέχη της ομάδας Α διακρίθηκαν σε δύο επιπλέον υποσύνολα: εκείνα που προέρχονταν από την Παθολογική κλινική (61) και εκείνα που προέρχονταν από τα άλλα τμήματα του νοσοκομείου (59).

Στην ομάδα Α έγινε έλεγχος ευαισθησίας στα αντιβιοτικά πιπερακιλλίνη, τομπραμυκίνη, σιπροφλοξασίνη, αζτρεονάμη και ιμιπενέμη με τη μέθοδο Etest (bioMerieux, Marcy l' Etoile, France), σύμφωνα με τις οδηγίες του CLSI (2008).⁷ Στην ομάδα Β έγινε έλεγχος της ευαισθησίας στα αντιβιοτικά πιπερακιλλίνη, καρμπενικιλίνη, αζλοσιλλίνη, τικαρκιλίνη-κλαβουλανικό οξύ, αμικασίνη, τομπραμυκίνη, νετιλμυκίνη, σιπρο-

φλοξασίνη, κεφταζιντίμη, αζτρεονάμη και ιμιπενέμη με τη μέθοδο διάχυσης του αντιβιοτικού στο άγαρ με δίσκους, σύμφωνα με τις οδηγίες του CLSI.⁷ Η MIC της κολιστίνης προσδιορίστηκε με Etest (bioMerieux). Ως MDRPA χαρακτηρίστηκαν τα στελέχη που είναι ανθεκτικά σε τουλάχιστον τρεις ομάδες αντιβιοτικών.⁸ Όλα τα ανθεκτικά στην ιμιπενέμη στελέχη (MIC>1mg/L) ελέγχθηκαν για την παραγωγή μεταλλο-β-λακταμάσης (MBL) με τη μέθοδο διπλής ταινίας Etest (Etest-MBL, bioMerieux).

Η ορολογική τυποποίηση σε όλα τα στελέχη έγινε με 16 μονοδύναμους αντιορούς (Bio-Rad, Marne's-la-Coquette, France).⁹

Τα ιμιπενέμη-ανθεκτικά στελέχη της ομάδας Β ελέγχθηκαν για την παρουσία του γονιδίου *bla_{VM}* με τη χρήση του kit multiplex PCR – ELISA System (hyplex MBL IDPCR module Hyb-module, test system: BAGHealth Care, Lish, Germany).¹⁰ Η ταυτοποίηση του *bla_{VM}* γονιδίου έγινε με ανάλυση της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας (sequencing) και σύγκριση των νουκλεοτιδικών αλληλουχιών που προσδιορίστηκαν με εκείνες που διατίθενται στη GeneBank (<http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi>). Τα στελέχη της ομάδας Β ελέγχθηκαν για την παρουσία των γονιδίων του TTSS III, *exoS*, *exoT*, *exoU*, *exoY*, με PCR.¹¹

Τα στελέχη χαρακτηρίστηκαν σε τύπους PFGE (pulsed-field gel electrophoresis), με ηλεκτροφόρηση σε παλλόμενο ηλεκτρικό πεδίο τμημάτων του χρωμοσωμικού τους DNA μετά από κατάτμηση με το ένζυμο *SpeI* (Roche, Penzberg, Germany). Οι τύποι χαρακτηρίστηκαν με τα κεφαλαία γράμματα του λατινικού αλφαβήτου για τα στελέχη της ομάδας Α και με τα μικρά για τα στελέχη της ομάδας Β. Το κάθε κεφαλαίο και μικρό γράμμα υποδηλώνουν νέο τύπο PFGE. Τα αποτυπώματα των τμημάτων DNA που προέκυψαν συγκρίθηκαν με το Finger printing III informatics Software (Bio-Rad, Berkeley, California) και οι PFGE τύποι προσδιορίστηκαν σύμφωνα με ήδη δημοσιευμένα κριτήρια.¹² Συγκρίνοντας τα μοριακά βάρη των θραυσμάτων του DNA των κυριότερων PFGE τύπων των δύο ομάδων, δημιουργήθηκε ένα δενδρόγραμμα χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα FPQuest software (Bio-Rad, Cat.Num:1709300). Η ομαδοποίηση βασίστηκε σε ομοιότητα $\geq 75\%$.

Αντιπροσωπευτικά στελέχη των επικρατούντων PFGE τύπων της ομάδας Β επιλέχθηκαν για περαιτέρω χαρακτηρισμό σε κλώνους με MLST (<http://pubmlst.org/paeruginosa/>).

Για τη στατιστική ανάλυση, χρησιμοποιήθηκε το Pearson's chi-squared test του προγράμματος PASW Statistics 18, Release Version 18.0.0 (SPSS, Inc., 2009, Chicago, IL, www.spss.com) για τη σύγκριση των συχνοτήτων των μεταβλητών.

Αποτελέσματα

Η σύγκριση των χαρακτηριστικών των στελεχών *P. aeruginosa* των δύο χρονικών περιόδων που μελετήθηκαν φαίνεται στον πίνακα 1. Η ποσοστιαία κατανομή των στελεχών *P. aeruginosa* και των δύο ομάδων ανά κλινικό δείγμα φαίνεται στο γράφημα 1. Υψηλό ποσοστό στελεχών απομονώθηκε από δείγματα ασθενών με λοίμωξη, με στατιστικά σημαντική επικράτηση στην ομάδα Α (Πίνακας 1, Γράφημα 1).

Η ποσοστιαία κατανομή των στελεχών των δύο ομάδων ανά κλινική φαίνεται στο γράφημα 2. Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική επικράτηση στελεχών από ασθενείς της Παθολογικής κλινικής στην ομάδα Α σε σύγκριση με την ομάδα Β, καθώς επίσης και στατιστικά σημαντική επικράτηση στελεχών από ασθενείς της ΜΕΘ στην ομάδα Β σε σύγκριση με την ομάδα Α (Πίνακας 1, Γράφημα 2).

Η σύγκριση της ευαισθησίας των στελεχών των δύο ομάδων στα αντιβιοτικά φαίνεται στο γράφημα 3. Όλα τα στελέχη της ομάδας Β ήταν ευαίσθητα στην κολιστίνη ($MIC \leq 2 \text{ mg/L}$). Παρατηρήθηκαν υψηλότερα πο-

σοστά αντοχής των στελεχών της ομάδας Β σε σχέση με της ομάδας Α στα κοινά αντιβιοτικά. Αναλυτικότερα, τα στελέχη της ομάδας Β ήταν στατιστικά σημαντικά ανθεκτικότερα στα αντιβιοτικά πιπερακιλλίνη, ιμιπενέμη και αζτρεονάμη ($p < 0,05$). Παρατηρήθηκε υψηλή συχνότητα MDRPA στις δύο ομάδες ενώ στατιστικά σημαντικά επικρατούσαν τα MDRPA στην ομάδα Β (Πίνακας 1). Στην ομάδα Α παρατηρήθηκε σημαντική επικράτηση των MDRPA στην Παθολογική κλινική (Πίνακας 2), ενώ στην ομάδα Β παρατηρήθηκε σημαντική επικράτηση των MDRPA στη ΜΕΘ (Πίνακας 3). Η σύγκριση των ανθεκτικών στα αντιβιοτικά στελεχών της Παθολογικής κλινικής με τα στελέχη των άλλων κλινικών της ομάδας Α φαίνεται στο Γράφημα 4. Η σύγκριση των ανθεκτικών στα αντιβιοτικά στελεχών της ΜΕΘ με τα στελέχη των άλλων κλινικών της ομάδας Β φαίνεται στο Γράφημα 5. Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στους φαινοτύπους αντοχής στα αντιβιοτικά μεταξύ των στελεχών που αφορούσαν λοιμώξεις και εκείνων που προέρχονταν από φορείς. Στατιστικά σημαντικά υψηλότερο ποσοστό MBL-θετικών στελεχών ανιχνεύθηκε στην ομάδα Α σε σχέση με

Πίνακας 1 Χαρακτηριστικά των στελεχών *P. aeruginosa* των Ομάδων Α και Β

	Ομάδα Α (n=120) Αριθμός (%)	Ομάδα Β (n=240) Αριθμός (%)	p-value
Λοιμώξεις	104 (86,67%)	157 (65,42%)	p<0,001
ΜΕΘ	30 (25%)	92 (38%)	p=0,0163
ΠΚ	61 (50,83%)	81 (34%)	p=0,0026
MDRPA	59 (49,17%)	152 (63,33%)	p=0,0139
MBL θετικά	54 (45%)	49 (33%)	p<0,001
Ορότυπος O11	54 (45%)	118 (49%)	p=0,526
PFGE τύπος a	0 (0%)	81 (33,75%)	p<0,001
PFGE τύπος d	0 (0%)	33 (13,75%)	p<0,001
PFGE τύπος b	0 (0%)	10 (4,16%)	p<0,001
PFGE τύπος c	0 (0%)	6 (2,5%)	p<0,001
PFGE τύπος s	0 (0%)	6 (2,5%)	p<0,001
PFGE τύπος A	12 (10%)	0 (0%)	p<0,001
PFGE τύπος B	8 (6,67%)	0 (0%)	p<0,001
PFGE τύπος C	7 (5,83%)	0 (0%)	p<0,001
PFGE τύπος D	6 (5%)	0 (0%)	p<0,001
PFGE τύπος "άλλοι"	87 (72,5%)	104 (43,33%)	p<0,001

*ΜΕΘ: Μονάδα εντατικής Θεραπείας· ΠΚ: Παθολογική Κλινική·
MDRPA: multi drug resistant P. aeruginosa· MBL: metallo-beta-lactamases.*

την ομάδα Β (Πίνακας 1). Και στις δύο ομάδες δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά στην ανίχνευση MBL στελεχών στη ΜΕΘ σε σύγκριση με τις άλλες κλινικές (Πίνακες 3, 4). Ωστόσο, στην ομάδα Α παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική επικράτηση MBL στελεχών στην Παθολογική κλινική σε σύγκριση με το σύνολο των άλλων κλινικών (Πίνακας 2).

Το γονίδιο *bla_{VIM}* ανιχνεύθηκε σε όλα τα MBL θετικά στελέχη (49) της ομάδας Β. Τα περισσότερα των στελεχών έφεραν το γονίδιο *bla_{VIM-2}*, ενώ μόνο τρία το *bla_{VIM-1}*.

Κύριος ορότυπος είναι ο O11 (Πίνακας 1) ο οποίος επικρατεί στα πολυανθεκτικά στελέχη της ομάδας Α (34/59, 57,63%), της ομάδας Β (103/152, 68%) και στα

στελέχη της ΜΕΘ, και στις δύο ομάδες (Πίνακες 3, 4). Στην ομάδα Β ο ορότυπος O11 επικρατεί στη ΜΕΘ σε σχέση με τις άλλες κλινικές (Πίνακας 3).

Τα περισσότερα των στελεχών της ομάδας Β (227/240, 94,6%) έφεραν ένα ή περισσότερα γονίδια του TTSS III, ενώ 79 (33%) έφεραν και τα τέσσερα.

Ενενήντα ένα στελέχη (91/240, 37,9%) έφεραν ταυτόχρονα τα γονίδια *exoU* και *exoS*. Το γονίδιο *exoU* ανιχνεύθηκε κυρίως σε στελέχη που απομονώθηκαν από δείγματα ασθενών της ΜΕΘ, ενώ το *exoS* σε στελέχη ασθενών των άλλων κλινικών με στατιστικά σημαντική διαφορά (Πίνακας 3). Επίσης το γονίδιο *exoS* ανιχνεύθηκε με στατιστικά σημαντική διαφορά σε στελέχη που προέρχονταν από λοιμώξεις ασθενών σε

Γράφημα 1

Σύγκριση της ποσοστιαίας κατανομής των στελεχών *P. aeruginosa* των Ομάδων Α και Β ανά είδος κλινικού δείγματος. ΚΦΚ: κεντρικός φλεβικός καθετήρας

Γράφημα 2

Σύγκριση της ποσοστιαίας κατανομής των στελεχών *P. aeruginosa* των Ομάδων Α και Β ανά Τμήμα του ΠΓΝΠ. ΜΕΘ: Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

σύγκριση με στελέχη που προέρχονταν από φορεία (53,50% vs 31,32%, p=0,001).

Με την εφαρμογή της PFGE χαρακτηρίστηκαν τέσσερις κύριοι τύποι στην ομάδα Α (Α, Β, C και D), και πέντε νέοι κύριοι τύποι στην ομάδα Β (a, d, b, c και s), (Πίνακας 1, Γράφημα 6). Τα υπόλοιπα στελέχη διακρίθηκαν σε 22 τύπους στην ομάδα Α και σε 78 στην ομάδα Β, καθένας των οποίων περιλαμβάνει 1-3 στελέχη ("άλλοι", Πίνακας 1). Δεν παρατηρήθηκαν κοινοί PFGE τύποι μεταξύ των δύο ομάδων (Πίνακας 1, Γράφημα 6).

Στην ομάδα Α παρατηρήθηκε πολυκλωνικότητα και κοινοί PFGE τύποι μεταξύ των στελεχών όλων των κλινικών (Πίνακες 2 και 4). Στην ομάδα Β παρατηρήθηκε πολυκλωνικότητα μεταξύ των στελεχών που προέρχονταν από τις κλινικές εκτός της ΜΕΘ, ενώ κοινοί PFGE τύποι προσδιορίστηκαν μεταξύ των στελεχών που απομονώθηκαν από ασθενείς της ΜΕΘ και των άλλων κλινικών (Πίνακας 3). Παρατηρήθηκε στατι-

στικά σημαντική επικράτηση πολυκλωνικότητας στην ομάδα Α σε σύγκριση με την ομάδα Β (Πίνακας 1).

Με την MLST ο PFGE τύπος a προσδιορίστηκε ως ST235. Στελέχη του τύπου b που φέρουν το γονίδιο *bla*_{VIM-1} προσδιορίστηκαν ως ST111, ενώ εκείνα που φέρουν το *bla*_{VIM-2} ως ST235; τα στελέχη του τύπου c προσδιορίστηκαν ως ST253 και του τύπου d ως ST235, ενώ εκείνα που ανήκαν στον τύπο s ταξινομήθηκαν στους ST309 και ST639. Τα MDRPA της ομάδας Β, συμπεριλαμβανομένων των MBL-θετικών, ανήκαν κυρίως στους PFGE τύπους ακαιd, οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν ως ST235. Τα MDRPA της ομάδας Α, συμπεριλαμβανομένων των MBL θετικών, ανήκαν σε διάφορους PFGE τύπους.

Σημαντικό ποσοστό (52,63%, 60/114) των MDRPA της ομάδας Β, τύπων a και d, κλώνου ST235 τύπου, ορότυπου O11 είχαν το γονοτυπικό προφίλ *exoU* +/-*exoS* – όσον αφορά το TTSS III.

Γράφημα 3

Σύγκριση της εναισθησίας στα αντιβιοτικά των στελεχών *P. aeruginosa* των Ομάδων Α και Β. MDRPA: multidrug resistant *P. aeruginosa*

Πίνακας 2

Χαρακτηριστικά των στελεχών *P. aeruginosa* της Παθολογικής Κλινικής και των άλλων κλινικών της Ομάδας Α

	Π.Κ. (n=61) Αριθμός (%)	Άλλες κλινικές (n=59) Αριθμός (%)	p-value
MDRPA	40 (65,57%)	19 (32,2%)	p<0,001
MBL θετικά	35 (57,38%)	19 (32,2%)	p=0,0097
Ορότυπος O11	29 (47,54%)	25 (42,37%)	p=0,699
PFGE τύπος A	7 (11,48%)	5 (8,48%)	p=0,8076
PFGE τύπος B	5 (8,2%)	3 (5,08%)	p=0,7511
PFGE τύπος C	5 (8,2%)	2 (3,39%)	p=0,4632
PFGE τύπος D	2 (3,27%)	4 (6,78%)	p=0,6449
PFGE τύπος "άλλοι"	42 (68,85%)	45 (76,27%)	p=0,4805

ΠΚ: Παθολογική Κλινική· MDRPA: multi drug resistant *P. aeruginosa*·
MBL: metallo-beta-lactamases.

Πίνακας 3

Χαρακτηριστικά των στελεχών *P. aeruginosa* της ΜΕΘ σε σύγκριση με των άλλων κλινικών της Ομάδας Β

	ΜΕΘ (n=92) Αριθμός (%)	Άλλες κλινικές (n=148) Αριθμός (%)	p-value
MDRPA	84 (91,3)	68 (46,0)	p<0,001
MBL θετικά	16 (17,4)	33 (22,3)	p=0,359
Ορότυπος O11	68 (73,9)	50 (33,8)	p<0,001
<i>bla_{NDM}</i>	16 (17,4)	33 (22,3)	p=0,359
<i>exoS</i>	25 (27,2)	86 (58,1)	p<0,001
<i>exoT</i>	76 (82,6)	116 (78,4)	p=0,427
<i>exoU</i>	83 (90,2)	118 (79,7)	p=0,032
<i>exoY</i>	81 (88,0)	125 (84,5)	p=0,438
PFGE τύπος a (ST235)	59 (64,1)	22 (14,9)	p<0,001
PFGE τύπος d (ST235)	15 (16,3)	18 (12,2)	p=0,365
PFGE τύπος b (ST111;ST235)	3 (3,3)	7 (4,3)	p=0,745
PFGE τύπος c (ST253)	1 (1,0)	5 (3,4)	p=0,410
PFGE τύπος s (ST309;ST639)	0 (0,0)	6 (4,0)	p=0,084
PFGE τύποι "άλλοι"	14 (15,2)	90 (60,8)	p<0,001

ΜΕΘ: Μονάδα εντατικής Θεραπείας· MDRPA: multi drug resistant *P. aeruginosa*·
MBL: metallo-beta-lactamases.

Πίνακας 4 Χαρακτηριστικά των στελεχών *P. aeruginosa* της ΜΕΘ και των άλλων κλινικών της Ομάδας Α

	ΜΕΘ (n=30) Αριθμός (%)	Άλλες κλινικές (n=90) Αριθμός (%)	p-value
MDRPA	12 (40%)	47 (52,22%)	p=0,3427
MBL θετικά	13 (43,3%)	41 (45,55%)	p=0,8322
Ορότυπος O11	17 (53,33%)	37 (41,11%)	p=0,2036
PFGE τύπος A	4 (13,33%)	8 (8,89%)	p=0,7253
PFGE τύπος B	1 (3,33%)	7 (7,78%)	p=0,6726
PFGE τύπος C	0 (0%)	7 (7,78%)	p=0,2609
PFGE τύπος D	1 (3,33%)	5 (5,55%)	p=0,6286
PFGE τύπος "άλλοι"	24 (80%)	63 (70%)	p=0,4087

ΜΕΘ: Μονάδα Εντατικής Θεραπείας· MDRPA: multi drug resistant P. aeruginosa· MBL: metallo-beta-lactamases.

Γράφημα 4

Σύγκριση της ευαισθησίας στα αντιβιοτικά των στελεχών *P. aeruginosa* της Παθολογικής Κλινικής με των στελεχών άλλων κλινικών της Ομάδας Α.

Γράφημα 5

Σύγκριση της ευαισθησίας στα αντιβιοτικά των στελεχών *P. aeruginosa* της ΜΕΘ με των στελεχών άλλων κλινικών της Ομάδας Β.
Αντιψευδομοναδικές Πενικιλίνες: αζλοσιλίνη, καρμπενικιλίνη, πιπερακιλλίνη, τικαρκιλλίνη / κλαβουλανικό οξύ
Αμινογλυκοσίδες: αμικασίνη, νετιλμικίνη, τομπραμικίνη

Γράφημα 6 Δενδρόγραμμα στελεχών *P. aeruginosa* μετά από κατάτμηση του DNA με *SpeI* και PFGE. Σύγκριση των κυρίων τύπων PFGE των Ομάδων Α και Β.
Γραμμές 17, 18, 15, 16, 19, 20, 21, 13, 14: Ομάδα Α (PFGE τύποι C, C, B, B, D, D, E, A, A)
Γραμμές 8, 9, 6, 7, 2, 3, 10, 11, 4, 5: Ομάδα Β (PFGE τύποι d, d, a, a, b, s, s, c, c)

Συζήτηση

Η *P. aeruginosa* είναι ευκαιριακά παθογόνο βακτήριο που σπάνια προκαλεί λοίμωξη σε υγιείς ανθρώπους. Το νοσοκομειακό περιβάλλον ευνοεί την ανάπτυξη και διασπορά της *P. aeruginosa*, η οποία αποτελεί σημαντικό πρόβλημα, κυρίως στις ΜΕΘ.^{1,13} Η ανεξέλεγκτη χρήση αντιβιοτικών, η παρατεταμένη νοσηλεία, η ανοσοκαταστολή και η μηχανική υποστήριξη των ασθενών στις ΜΕΘ ευνοούν τον αποικισμό και την ανάπτυξη λοιμώξεων από πολυανθεκτικά στελέχη *P. aeruginosa* (MDRPA).^{1,13}

Στατιστικά σημαντική ήταν η επικράτηση στελεχών από κλινικά δείγματα ασθενών της Παθολογικής κλινικής στην ομάδα Α σε σύγκριση με την ομάδα Β. Κατά τη δεύτερη περίοδο της μελέτης μας (ομάδα Β), ήταν στατιστικά σημαντική η επικράτηση στελεχών από δείγματα ασθενών της ΜΕΘ ($p < 0,05$). Ερευνητές έχουν συσχετίσει τη λοίμωξη και τον αποικισμό των ασθενών από στελέχη *P. aeruginosa* με τη νοσηλεία στη ΜΕΘ¹, ενώ η επικράτησή τους, όπως καταγράφηκε στην ομάδα Β, αποτελεί συχνό πρόβλημα.^{14,15} Μελέτη σε πανεπιστημιακό νοσοκομείο στη Γερμανία ανέδειξε την επικράτηση *P. aeruginosa* και στις έξι ΜΕΘ του ιδρύματος¹⁴, ενώ το ίδιο πρόβλημα αναφέρεται στη ΜΕΘ νεογνών πανεπιστημιακού νοσοκομείου στην Ιταλία.¹⁵

Τη χρονική περίοδο της μελέτης στο ΠΓΝΠ το ποσοστό των MDRPA από 49,17% (ομάδα Α) ανήλθε στο 49,83% (ενδιάμεση περίοδο ενός έτους), ακολούθως στο 63,3% (ομάδα Β), ενώ κατά τη διάρκεια των δύο

ετών που ακολούθησαν, ελαττώθηκε στο 38,5%. Τα MDRPA απομονώθηκαν από λοιμώξεις και αποικισμό των ασθενών. Τα περισσότερα στελέχη (65% στην ομάδα Α και 53,75% στην ομάδα Β) ήταν ευαίσθητα στην αζτρεονάμη, ενώ άνω του 50% ήταν ανθεκτικά στην σιπροφλοξασίνη και στην τομπραμυκίνη (Γράφημα 3). Παρατηρήθηκε υψηλότερο ποσοστό αντοχής των στελεχών της ομάδας Β σε σχέση με της ομάδας Α, κυρίως στην πιπερακιλλίνη, την ιμιπενέμη και την αζτρεονάμη ($p < 0,05$). Τα MDRPA επικρατούν με στατιστικά σημαντική διαφορά στην ομάδα Β σε σύγκριση με την ομάδα Α ($p < 0,05$). Στην ομάδα Α τα MDRPA επικρατούν στην Παθολογική κλινική, ενώ στην ομάδα Β στη ΜΕΘ ($p < 0,001$). Αρκετές μελέτες αναφέρουν επικράτηση MDRPA στις ΜΕΘ τριτοβάθμιων νοσοκομείων.^{13,16,17} Ωστόσο, το ζήτημα φαίνεται να αφορά και άλλα τμήματα των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, όπως παρατηρήθηκε και στην ομάδα Α. Έρευνα που αφορούσε πανεπιστημιακό νοσοκομείο στην Ισπανία αναφέρει διασπορά MDRPA σε διάφορες κλινικές εκτός της ΜΕΘ και κυρίως στην Παθολογική κλινική.² Συχνή είναι η αναφορά διασποράς MDRPA σε Αιματολογικές και Ογκολογικές κλινικές.¹⁸⁻²⁰ Το πρόβλημα απασχολεί και τις χειρουργικές κλινικές, ενώ έχουν καταγραφεί επιδημικές εξάρσεις από MDRPA σε Ουρολογική κλινική στην Ισπανία,²¹ και σε Νευροχειρουργική κλινική στην Ιαπωνία.²²

Σημαντικά υψηλό ποσοστό MBL-θετικών στελεχών *P. aeruginosa*, κυρίως από την Παθολογική κλινική, ανιχνεύθηκε στην ομάδα Α σε σύγκριση με την ομάδα Β

($p < 0,001$). Η επικράτηση MBL *P. aeruginosa* μεταξύ των ιμπενέμη-ανθεκτικών στελεχών (45% ομάδα Α – 33% ομάδα Β) παρουσιάζεται σχετικά υψηλή σε σύγκριση με πρόσφατη εργασία από τη Θεσσαλία όπου αναφέρεται ποσοστό 28%.²³ Ωστόσο σε παλαιότερη μελέτη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας το ποσοστό των MBL στελεχών ανέρχονταν σε αρκετά υψηλότερα επίπεδα (88,7%)²⁴, καθώς επίσης και σε Νοσοκομείο της Ιταλίας, όπου αναφέρεται ποσοστό 76,6%.²⁵ Άλλες μελέτες που αφορούν την Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες αναφέρουν χαμηλότερα ποσοστά MBL θετικών στελεχών, όπως ~4% στη Θεσσαλονίκη,²⁶ 5% στην Ισπανία⁴ και 9,2% στην Ιταλία.²⁷ Πολυκεντρικές μελέτες στην Ευρώπη αναφέρουν σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά ανίχνευσης MBL στελεχών, όπως 0,8% στην Ελλάδα,²⁸ 0,4% στην Ισπανία²⁹ και 1,3% στην Ιταλία,²⁷ υποδεικνύοντας ότι η επίπτωση των MBL θετικών στελεχών σε συγκεκριμένα νοσηλευτικά ιδρύματα πιθανά να ανευρίσκεται μεγαλύτερη από αυτή που αναφέρεται γενικά για την κάθε χώρα. Όλα τα MBL-θετικά στελέχη της ομάδας Β έφεραν το γονίδιο *bla_{VIM}* και απομονώθηκαν από ασθενείς που νοσηλεύονταν σε όλες τις κλινικές. Οι μεταλλο-βλακταμάσες τύπου VIM επικρατούν στην Ευρώπη, ειδικά στην περιοχή της Μεσογείου, και έχουν συσχετιστεί με μεγάλες επιδημικές εξάρσεις MDRPA.^{4,30,31} Το γονίδιο *bla_{VIM-2}* είναι πιο συχνό στις χώρες της Νότιας Ευρώπης,⁴ ενώ στην Ελλάδα το γονίδιο *bla_{VIM-17}*, μία παραλλαγή του *bla_{VIM-2}*, ανιχνεύθηκε σε μία άλλη επιδημική έξαρση.³⁰ Το γονίδιο *bla_{VIM}* στην Ελλάδα ανιχνεύθηκε για πρώτη φορά σε στελέχη *P. aeruginosa* που προκάλεσαν επιδημική έξαρση³¹, ενώ στα επόμενα χρόνια περιγράφηκαν επιδημικές εξάρσεις από στελέχη που έφεραν τα γονίδια *bla_{VIM-2}* και *bla_{VIM-4}*.²⁴ Στην παρούσα εργασία ανιχνεύθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στελέχη *P. aeruginosa* (τρία) που παράγουν την VIM καρβαπενεμάση και έφεραν το γονίδιο *bla_{VIM-1}*.

Ο ορότυπος που επικρατεί και στις δύο ομάδες στελεχών είναι ο O11. Ο συγκεκριμένος ορότυπος εμπλέκεται σε νοσοκομειακές επιδημικές εξάρσεις και επικρατεί μεταξύ των MDRPA,^{3,13} όπως και στην παρούσα μελέτη. Ο ορότυπος O11 ανιχνεύθηκε σημαντικά στη ΜΕΘ της ομάδας Β σε σύγκριση με τις άλλες κλινικές ($p < 0,001$), ενώ στην ομάδα Α δεν επικράτησε σημαντικά σε κάποια κλινική. Σε μελέτη αναφέρεται κλωνική διασπορά πανανθεκτικών στελεχών *P. aeruginosa* O11 στη ΜΕΘ νοσηλευτικού ιδρύματος στο Βέλγιο, το 2002.¹³

Το 94,6% του συνόλου των στελεχών *P. aeruginosa* της ομάδας Β έφεραν ένα ή περισσότερα γονίδια του συστήματος TTSS III, παρατήρηση που αναφέρεται και σε άλλες μελέτες.³² Το γονίδιο *exoS* ανιχνεύθηκε σε μεγαλύτερη συχνότητα σε στελέχη τα οποία απομονώ-

θηκαν από δείγματα ούρων και υγρών-τραυμάτων ασθενών που δεν νοσηλεύονταν στη ΜΕΘ, όπως έχει ήδη αναφερθεί και από άλλους ερευνητές.³² Το γονίδιο *exoU* το έφεραν κυρίως στελέχη που ανήκαν στον ορότυπο O11, γεγονός που συμφωνεί με την μελέτη των Faure και συν το 2003,⁵ και ανιχνεύθηκε κυρίως σε στελέχη *P. aeruginosa* τα οποία απομονώθηκαν από δείγματα ασθενών της ΜΕΘ ($p = 0,032$). Φαίνεται ότι η έκφραση του γονιδίου *exoU* σχετίζεται με οξεία κυτταροτοξική δράση και ταχεία εξέλιξη της πνευμονικής βλάβης, και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του σηπτικού shock στους ασθενείς υψηλού κινδύνου της ΜΕΘ.^{32,33}

Η ταυτοποίηση κλώνων με PFGE ανέδειξε την επικράτηση συγκεκριμένων τύπων κατά τις δύο χρονικές περιόδους οι οποίοι σχετίστηκαν με MDRPA. Η διασπορά ακόμη και ενός πολυανθεκτικού PFGE τύπου *P. aeruginosa* είναι ικανή να προκαλέσει πρόβλημα στα νοσηλευτικά ιδρύματα, όπως στη μελέτη των Derlano και συν¹³ στο Βέλγιο και των Kouda και συν στην Ιαπωνία.³⁴ Σημαντική πολυκλωνικότητα παρατηρήθηκε στην ομάδα Α σε σχέση με την ομάδα Β ($p < 0,001$). Διασπορά πολλαπλών PFGE τύπων σχετιζόμενων με MDRPA αναφέρεται επίσης σε πολυκεντρικές μελέτες στην Ισπανία²⁹ και στην Ανατολική Γαλλία.³⁵ Τα MBL στελέχη της ομάδας Α παρουσίαζαν ποικιλία PFGE τύπων, ενώ τα MBL στελέχη της ομάδας Β ανήκαν κυρίως στους τύπους d (37%), a (14%) και b (10%). Η διασπορά MBL στελεχών *P. aeruginosa* έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τους ερευνητές στις χώρες της Μεσογείου και στην Ιαπωνία. Μελέτες στην Ελλάδα και την Ιταλία αναφέρουν τη διασπορά MBL στελεχών πολλαπλών PFGE τύπων,^{24,27} ενώ πολυκεντρική επιδημιολογική μελέτη στην Ιαπωνία ανέδειξε διασπορά τριών κύριων PFGE τύπων MBL- MDRPA.³⁶

Στη χρονική περίοδο που αφορούσε την ομάδα Α παρατηρήθηκε κλωνική διασπορά στελεχών *P. aeruginosa* και επικράτηση MDRPA, κυρίως στην Παθολογική κλινική. Στη χρονική περίοδο που αφορούσε την ομάδα Β παρατηρήθηκε κλωνική διασπορά στελεχών *P. aeruginosa* ST235 και επικράτηση MDRPA κυρίως στη ΜΕΘ. Επιδημιολογικές μελέτες σε νοσηλευτικά ιδρύματα στο Βέλγιο στη Νότια Ιταλία, έχουν δείξει αύξηση της συχνότητας των επιδημικών εξάρσεων από πολυανθεκτικά στελέχη βακτηρίων, ειδικά στις ΜΕΘ,^{13,16} όπως παρατηρήθηκε και στη χρονική περίοδο που αφορούσε την ομάδα Β.

Τα MDRPA της ομάδας Β ανήκουν κυρίως στους PFGE τύπους a και d του οροτύπου O11 και κλώνου ST235, και φέρουν το γονοτυπικό προφίλ *exoU*+/*exoS*- όσον αφορά το TTSS III, στοιχεία που συμφωνούν με τα ευρήματα και άλλων ερευνητών.³⁷ Μελέτη αναφέρει επιδημική έξαρση σε νοσηλευτικό ίδρυμα της Νότιας Ιταλίας σχετιζόμενη με κλωνική διασπορά

στελεχών *P. aeruginosa* MDRPA-MBL που παρήγαγαν μεταλλο-β-λακταμάση τύπου ιμιπενεμάση-13 (IMP-13).¹⁶ Τα στελέχη της ομάδας Β που έφεραν το *bla*_{VIM} γονίδιο ανήκαν στους κλώνους ST235 (*bla*_{VIM2}) και ST111(*bla*_{VIM1}), οι οποίοι αναφέρεται ότι εμπλέκονται στη διασπορά του γονιδίου *bla*_{VIM}.^{38,39} Η παρατήρηση ότι τα περισσότερα στελέχη PFGE τύπου d, ST235, φέρουν το γονίδιο *bla*_{VIM2} ενισχύει την άποψη ότι η κλωνική διασπορά διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην επιδημική έξαρση από ιμιπενέμη-ανθεκτικά στελέχη *P. aeruginosa* που εξελίχθηκε στο ΠΓΝΠ τη χρονική περίοδο που αφορούσε την ομάδα Β. Αρκετές μελέτες την τελευταία δεκαετία έχουν δείξει ότι το γονίδιο *bla*_{VIM} ανιχνεύθηκε σε συγκεκριμένους κλώνους στελεχών.^{1,31,40} Άλλες μελέτες έδειξαν ότι οι νοσοκομειακές επιδημίες οφείλονται τόσο σε κάθετη όσο και σε οριζόντια διασπορά του γονιδίου *bla*_{VIM} μεταξύ ανεξάρτητων κλωνικά στελεχών.^{24,30}

Η παρατήρηση ότι τα περισσότερα στελέχη της ομάδας Β που απομονώθηκαν από δείγματα της φυσιολογικής μικροβιακής χλωρίδας ανήκαν στους δύο κύριους PFGE τύπους a (38/83) και d (11/83), και στον ίδιο κλώνο ST235, υποδεικνύει ότι ο αποικισμός των ασθενών κατά τη νοσηλεία τους στη ΜΕΘ με στελέχη *P. aeruginosa* του συγκεκριμένου γονοτύπου συμβάλλει στην ανάπτυξη λοίμωξης, καθώς και στη διασπορά τους κατά τη μεταφορά των ασθενών στις άλλες κλινικές του νοσοκομείου. Κλινικά στελέχη κλώνου ST235 (ορότυπου O11) αναφέρονται παγκοσμίως και φαίνεται ότι έχουν την ικανότητα να αποκτούν και να φέρουν γονίδια μεταλλο-β-λακταμασών.⁴¹ Στην Τσεχία ο κλώνος ST235 (ορότυπος O11) αναφέρεται μεταξύ των τριών επιδημικών κλώνων που επικρατούν στη χώρα και στελέχη του απομονώθηκαν σε αιμοκαλλιέργειες.⁴¹

Η παρούσα μελέτη περιγράφει δύο ανεξάρτητες διαδοχικές επιδημικές εξάρσεις MDRPA στο ΠΓΝΠ. Η πρώτη επιδημική έξαρση (ομάδα Α) αφορά την χρονική περίοδο ενός έτους, όπου παρατηρήθηκε κλωνική διασπορά MDRPA κυρίως στην Παθολογική κλινική. Η δεύτερη, μετά τη μεσολάβηση ενός έτους με μείωση του ρυθμού απομόνωσης *P. aeruginosa*, αφορά μία διετία όπου παρατηρήθηκε αύξηση και διασπορά στελεχών MDRPA O11 *exoU*+/*exoS* – που ανήκαν στον κλώνο ST235, κυρίως στη ΜΕΘ. Η *P. aeruginosa* είναι ένα σημαντικό νοσοκομειακό παθογόνο βακτήριο, καθώς συχνά MDRPA στελέχη διασπείρονται κλωνικά. Ο έλεγχος της παραγωγής MBL και της παρουσίας των γονιδίων *bla*_{VIM}, *exoS*, *exoT*, *exoU*, *exoY* συμβάλλει στην επιδημιολογική διερεύνηση πολυανθεκτικών και λοιμογόνων στελεχών *P. aeruginosa* σε ασθενείς υψηλού κινδύνου.

Η παρούσα μελέτη ενισχύει την ανάγκη επιδημιολογικής επιτήρησης των νοσοκομειακών εξάρσεων, με σκοπό την ανίχνευση των MDRPA κλώνων και την εφαρμογή στοχευμένων μέτρων ελέγχου των λοιμώξεων

Ευχαριστίες

Είμαστε ευγνώμονες στον Dr Ajayi (Cardiovasculare Research Institute, Division of Pulmonary and Critical Care Medicine, University of California, San Francisco, San Francisco, California 94143) για την ευγενική προσφορά του πρότυπου στελέχους *P. aeruginosa* που χρησιμοποιήθηκε στις αντιδράσεις PCR για την ανίχνευση των γονιδίων των εξωτοξινών.

Δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων

Η πειραματική έρευνα υποστηρίχθηκε οικονομικά από το Εργαστήριο Μικροβιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι συγγραφείς δεν δηλώνουν σύγκρουση συμφερόντων σχετικά με την συγκεκριμένη έρευνα.

Summary

Comparative epidemiological study of *Pseudomonas aeruginosa* isolates during two time periods in a tertiary care hospital

M. Koutsogiannou,¹ E. Drougka,¹ A. Liakopoulos,² E. Jelastopulu,³ E. Petinaki,² E. D. Anastassiou,¹ I. Spiliopoulou,¹ M. Christofidou¹

¹Department of Microbiology, School of Medicine, University of Patras, Patras, Greece

²Department of Microbiology, School of Medicine, University of Thessalia, Larissa, Greece

³Department of Public Health, School of Medicine, University of Patras, Patras, Greece

Pseudomonas aeruginosa is a nosocomial pathogen of clinical importance carrying virulence and

antibiotic resistance determinants. In the present study, phenotypic and genotypic characteristics of *P. aeruginosa* isolates collected at the University General Hospital of Patras (UGHP) in two time periods were investigated.

Two groups of *P. aeruginosa* clinical isolates were compared collected with one year interval, in the UGHP. Group A consisted of 120 isolates recovered during one year (2004), whereas, group B included 240 recovered during a two year period (2006-2007). *P. aeruginosa* isolates were identified at the species level by standard methods (Oxiferm, BD, BBL). Antibiotic susceptibility testing was performed for the group A by the Etest for piperacillin, aztreonam, imipenem, tobramycin and ciprofloxacin, whereas, in group B by the agar disk diffusion method for piperacillin, carbenicillin, azlocillin, ticarcillin-clavulanic acid, ceftazidime, aztreonam, imipenemamikacin, tobramycin, netilmicin and ciprofloxacin, while MIC determination of colistin by the Etest (bioMerieux, Marcy l' Etoile, France), (CLSI 2008). The production of metallo-beta-lactamases (MBL) was investigated by the double strip Etest-MBL (bioMerieux). Serotyping was performed by 16 monovalent antisera. In group B, *bla*_{VIM}, *exoY*, *exoT*, *exoS* and *exoU* genes were investigated by PCR and *bla*_{VIM} genes were identified by sequencing analysis. PFGE (SpeI) was performed in all isolates of both groups. The main PFGE types of group B were characterized by MLST. Phenotypic and genotypic characteristics of *P. aeruginosa* were compared between groups. According to our results, phenotypic and genotypic analysis of isolates demonstrated the prevalence of multidrug-resistant *P. aeruginosa* (MDRPA) mainly serotype O11 clones, especially in the Internal Medicine during 2004 (group A) and in the ICU during 2006 and 2007 (group B). Fifty nine patients from group A (59/120), mainly hospitalized in the Internal Medicine, and 152 from group B (152/240), mainly in the ICU, were colonized or infected with MDRPA. High rate of MBL-positive isolates was observed in group A compared to group B (45% vs 33%), mainly in the Internal Medicine. All MBL-positive isolates of group B carried *bla*_{VIM-2} and *bla*_{VIM-1} genes. Among isolates of group B, *exoU* gene was detected mainly in isolates from the ICU, whereas, *exoS* in isolates from other wards. In group A strains, four dominant PFGE types were characterized: A, B, C and D. In group B five PFGE types, a, d, b, c and s, different from the aforementioned pulsotypes, which were associated with ST235, ST111, ST253, ST309 and ST639. Significant polyclonality was observed in group A as compared to group B.

In conclusion, this study describes two independent clonal outbreaks of MDRPA in the UGHP which occurred primarily in the Internal Medicine Ward (group A) and after one year interval in the ICU (group B).

Key words

P. aeruginosa, epidemiological study, clones, MLST, toxins

Βιβλιογραφία

1. Cornaglia G, Mazzariol A, Lauretti L, Rossolini GM, Fontana R. Hospital outbreak of carbapenem-resistant *Pseudomonas aeruginosa* producing VIM-1, a novel transferable metallo-beta-lactamase. Clin Infect Dis 2000; 31:1119-1125.
2. Viedma E, Juan C, Villa J, Barrado L, Orellana MA, Sanz F *et al.* VIM-2-producing multidrug-resistant *Pseudomonas aeruginosa* ST175 clone, Spain. Emerg Infect Dis 2012; 18:1235-1241.
3. Tassios PT, Gennimata V, Spaliara-Kalogeropoulou L,

- Kairis D, Koutsia C, Vatopoulos AC *et al.* Multiresistant *Pseudomonas aeruginosa* serogroup O:11 outbreak in an intensive care unit. *Clin Microbiol Infect* 1997; 3:621-628.
4. Pena C, Suarez C, Tubau F, Gutierrez O, Dominguez A, Oliver A *et al.* Nosocomial spread of *Pseudomonas aeruginosa* producing the metallo-beta-lactamase VIM-2 in a Spanish hospital: clinical and epidemiological implications. *Clin Microbiol Infect* 2007; 13:1026-1029.
 5. Faure K, Shimabukuro D, Ajayi T, Allmond LR, Sawa T, Wiener-Kronish JP. O-antigen serotypes and type III secretory toxins in clinical isolates of *Pseudomonas aeruginosa*. *J Clin Microbiol* 2003; 41:2158-2160.
 6. Roy-Burman A, Savel R, Racine S, Swanson B, Revadigar N, Fujimoto J *et al.* Type III protein secretion is associated with death in lower respiratory and systemic *Pseudomonas aeruginosa* infections. *J Infect Dis* 2001; 183:1767-1774.
 7. Clinical and Laboratory Standards Institute. Performance standards for antimicrobial susceptibility testing, 18th informational supplement, approved standard M7-A6. Wayne, PA, 2008.
 8. Falagas M, Koletsis P, Bliziotis I. The diversity of definitions of multidrug-resistant (MDR) and pandrug-resistant (PDR) *Acinetobacter baumannii* and *Pseudomonas aeruginosa*. *J Med Microbiol* 2006; 55:1619-1629.
 9. Liu PV and Wang S. Three new major somatic antigens of *Pseudomonas aeruginosa*. *J Clin Microbiol* 1990; 28:922-925.
 10. Lauretti L, Riccio ML, Mazzariol A, Cornaglia G, Amicosante G, Fontana R *et al.* Cloning and characterization of *bla*_{VIM}, a new integron-borne metallo-beta-lactamase gene from a *Pseudomonas aeruginosa* clinical isolate. *Antimicrob Agents Chemother* 1999; 43:1584-1590.
 11. Ajayi T, Allmond LR, Sawa T, Wiener-Kronish JP. Single-nucleotide-polymorphism mapping of the *Pseudomonas aeruginosa* type III secretion toxins for development of a diagnostic multiplex PCR system. *J Clin Microbiol* 2003; 41:3526-3531.
 12. Tenover FC, Arbeit RD, Goering RV, Mickelsen PA, Murray BE, Persing DH *et al.* Interpreting chromosomal DNA restriction patterns produced by pulsed-field gel electrophoresis: criteria for bacterial strain typing. *J Clin Microbiol* 1995; 33:2233-2239.
 13. Deplano A, Denis O, Poirel L, Hocquet D, Nonhoff C, Byl B *et al.* Molecular characterization of an epidemic clone of panantibiotic-resistant *Pseudomonas aeruginosa*. *J Clin Microbiol* 2005; 43:1198-1204.
 14. Eckmanns T, Oppert M, Martin M, Amorosa R, Zuschneid I, Frei U, *et al.* An outbreak of hospital-acquired *Pseudomonas aeruginosa* infection caused by contaminated bottled water in intensive care units. *Clin Microbiol Infect* 2008; 14:454-458.
 15. Crivaro V, Di Popolo A, Caprio A, Lambiase A, Di Resta M, Borriello T, *et al.* *Pseudomonas aeruginosa* in a neonatal intensive care unit: molecular epidemiology and infection control measures. *BMC Infect Dis* 2009; 9:70.
 16. Pagani L, Colinson C, Migliavacca R, Labonia M, Docquier JD, Nucleo El *et al.* Nosocomial outbreak caused by multidrug-resistant *Pseudomonas aeruginosa* producing IMP-13 metallo-beta-lactamase. *J Clin Microbiol* 2005; 43:3824-3828.
 17. Knoester M, de Boer MG, Maarleveld JJ, Claas EC, Bernards AT, de Jonge E *et al.* An integrated approach to control a prolonged outbreak of multidrug-resistant *Pseudomonas aeruginosa* in an intensive care unit. *Clin Microbiol Infect* 2014; 204:O207-O215.
 18. Gillespie TA, Johnson PR, Notman AW, Coia JE, Hanson MF. Eradication of a resistant *Pseudomonas aeruginosa* strain after a cluster of infections in a hematology/oncology unit. *Clin Microbiol Infect* 2000; 6:125-130.
 19. Jacobson RK, Minenza N, Nicol M, Bamford C. VIM-2 metallo-beta-lactamase-producing *Pseudomonas aeruginosa* causing an outbreak in South Africa. *J Antimicrob Chemother* 2012; 67:1797-1798.
 20. Ciofi Degli Atti M, Bernaschi P, Carletti M, Luzzi I, Garcia-Fernandez A, Bertaina A *et al.* An outbreak of extremely drug-resistant *Pseudomonas aeruginosa* in a tertiary care pediatric hospital in Italy. *BMC Infect Dis* 2014; 14:494.
 21. Pena C, Dominguez MA, Pujol M, Verdaguer R, Gudiol F, Ariza J. An outbreak of carbapenem-resistant *Pseudomonas aeruginosa* in a urology ward. *Clin Microbiol Infect* 2003; 9:938-943.
 22. Sekiguchi J, Asagi T, Miyoshi-Akiyama T, Fujino T, Kobayashi I, Morita K *et al.* Multidrug-resistant *Pseudomonas aeruginosa* strain that caused an outbreak in a neurosurgery ward and its *aac(6')*-Iae gene cassette encoding a novel aminoglycoside acetyltransferase. *Antimicrob Agents Chemother* 2005; 49:3734-3742.
 23. Liakopoulos A, Mavroidi A, Katsifas EA, Theodosiou A, Karagouni AD, Miriagou V *et al.* Carbapenemase-producing *Pseudomonas aeruginosa* from central Greece: molecular epidemiology and genetic analysis of class I integrons. *BMC Infect Dis* 2013; 13:505.
 24. Pournaras S, Maniati M, Petinaki E, Tzouvelekis LS, Tsakris A, Legakis NJ *et al.* Hospital outbreak of multiple clones of *Pseudomonas aeruginosa* carrying the unrelated metallo-beta-lactamase gene variants *bla*_{VIM-2} and *bla*_{VIM-4}. *J Antimicrob Chemother* 2003; 5:1409-1414.
 25. Lagatolla C, Edalucci E, Dolzani L, Riccio ML, De Luca F, Medessi E *et al.* Molecular evolution of metallo-beta-lactamase-producing *Pseudomonas aeruginosa* in a nosocomial setting of high-level endemicity. *J Clin Microbiol* 2006; 44:2348-2353.

26. Tsakris A, Tassios P, Polydorou F, Papa A., Malaka E, Antoniadis A *et al.* Infrequent detection of acquired metallo-beta-lactamases among carbapenem-resistant *Pseudomonas* isolates in a Greek hospital. *Clin Microbiol Infect* 2003; 9:846-851.
27. Rossolini GM, Luzzaro F, Migliavacca R, Mugnaioli C, Pini B, De Luca F, *et al.* First countrywide survey of acquired metallo-beta-lactamases in gram-negative pathogens in Italy. *Antimicrob Agents Chemother* 2008; 52:4023-4029.
28. Giakkoupi P, Petrikkos G, Tzouveleki LS, Tsonas S, Legakis NJ, Vatopoulos AC. Spread of integron-associated VIM-type metallo-beta-lactamase genes among imipenem-nonsusceptible *Pseudomonas aeruginosa* strains in Greek hospitals. *J Clin Microbiol* 2003; 41:822-825.
29. Gutierrez O, Juan C, Cercenado E, Navarro F, Bouza E, Coll P, *et al.* Molecular epidemiology and mechanisms of carbapenem resistance in *Pseudomonas aeruginosa* isolates from Spanish hospitals. *Antimicrob Agents Chemother* 2007; 51:4329-4335.
30. Siarkou VI, Vitti D, Protonotariou E, Ikonomidis A, Sofianou D. Molecular epidemiology of outbreak-related *Pseudomonas aeruginosa* strains carrying the novel variant blaVIM-17 metallo-beta-lactamase gene. *Antimicrob. Agents Chemother* 2009; 53:1325-1330.
31. Tsakris A, Pournaras S, Woodford N, Palepou M, Babin G, Douboyas J *et al.* Outbreak of infections caused by *Pseudomonas aeruginosa* producing VIM-1 carbapenemase in Greece. *J Clin Microbiol* 2000; 38:1290-1292.
32. Hamood AN, Griswold JA, Duhan CM. Production of extracellular virulence factors by *Pseudomonas aeruginosa* isolates obtained from tracheal, urinary tract, and wound infections. *J Surg Res* 1996; 63:425-432.
33. Allewelt M, Coleman FT, Grout M, Priebe GP, Pier GB. Acquisition of expression of the *Pseudomonas aeruginosa* ExoU cytotoxin leads to increased bacterial virulence in a murine model of acute pneumonia and systemic spread. *Infect Immun* 2000; 68:3998-4004.
34. Kouda S, Fujiue Y, Watanabe Y, Ohara M, Kayama S, Kato F *et al.* Sporadic isolations of a multi-drug resistant *Pseudomonas aeruginosa* clone during a 14-month epidemic in a general hospital in Hiroshima. *Infection* 2011; 39:247-253.
35. Cholley P, Thouverez M, Hocquet D, van der Meer Marquet N, Talon D, Bertrand X. Most multidrug-resistant *Pseudomonas aeruginosa* isolates from hospitals in eastern France belong to a few clonal types. *J Clin Microbiol* 2011; 49:2578-2583.
36. Kouda S, Ohara M, Onodera M, Fujiue Y, Sasaki M, Kohara T *et al.* Increased prevalence and clonal dissemination of multidrug-resistant *Pseudomonas aeruginosa* with the blaIMP-1 gene cassette in Hiroshima. *J Antimicrob Chemother* 2009; 64:46-51.
37. Maatallah M, Cheriaa J, Backhrouf A, Iversen A, Grundmann H, Do T *et al.* Population structure of *Pseudomonas aeruginosa* from five Mediterranean countries: evidence for frequent recombination and epidemic occurrence of CC235. *PLoS One* 2011; 6:e25617.
38. Woodford N, Turton JF, Livermore DM. Multiresistant Gram-negative bacteria: the role of high-risk clones in the dissemination of antibiotic resistance. *FEMS Microbiol Rev* 2011; 35:736-755.
39. Wright LL, Turton JF, Livermore DM, Hopkins KL, Woodford N. Dominance of international 'high-risk clones' among metallo-beta-lactamase-producing *Pseudomonas aeruginosa* in the UK. *J Antimicrob Chemother* 2014; doi:10.1093/jac/dku339 (in press)
40. Sardelic S, Pallecchi L, Punda-Polic V, Rossolini GM. Carbapenem-resistant *Pseudomonas aeruginosa* carrying VIM-2 metallo-beta-lactamase determinants, Croatia. *Emerg Infect Dis* 2003; 9:1022-1023.
41. Nemeč A, Krizova L, Maixnerova M, Musilek M. Multidrug-resistant epidemic clones among bloodstream isolates of *Pseudomonas aeruginosa* in the Czech Republic. *Res Microbiol* 2010; 161:234-242.